

ВОЗРОЖДЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ

© 2025 *В.А. Скорев*

ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Статья посвящена исследованию феномена милосердия как ключевого ориентира современности. Рассмотрены основные подходы к понятию милосердия в отечественной философской мысли; проанализировано современное понимание милосердия через призму системы наград, отражающей признание и поощрение проявлений этой ценности. Автор делает вывод, что ценность милосердия находит свое отражение в государственной политике, что делает её элементом российской идентичности. Становясь всё более значимой ценностью, милосердие играет важную роль в сохранении суверенитета и культурно-исторического наследия России.

Ключевые слова: государственная политика, духовно-нравственные ценности, милосердие, общество, традиции.

Введение. Комплексное исследование феномена милосердия как ключевого ориентира современности способствует переосмыслению исторических корней российской культуры и возрождению традиционных духовно-нравственных ценностей на основе полных и достоверных знаний. Актуальны слова, произнесенные Патриархом Алексием II в декабре 1998 [22] о насаждении постхристианской цивилизации (неоязычества) с ее культом насилия и предательства. События Русской весны и СВО поставили этому преграду. Новые пространства смыслов, духовных символов и социально-культурного развития государства названы Патриархом Кириллом элементами «гуманитарного суверенитета» [17, с. 9]. По инициативе Президента России признание и защита традиционных духовно-нравственных ценностей были подняты на передний план и получили государственное значение. В ежегодных посланиях Федеральному Собранию он не раз обращал внимание на сложившийся в обществе дефицит таких форм объединения, как милосердие, сочувствие, поддержка и взаимопомощь [12]. Любовь, доброта и милосердие определены главой государства в качестве трех основных качеств образа человека будущего [7]. Является актуальным научное познание и переосмысление истоков духовных традиций общества.

Цель исследования: определение особенностей понимания милосердия через призму государственной наградной системы, отражающей признание и поощрение проявлений этой ценности на федеральном и региональном уровнях.

Основная часть. Такие категории, как справедливость и милосердие, являющиеся изначально философскими, непросто вычленишь в общественной жизни. С одной стороны, понятие милосердия одно из интуитивно понятных каждому. С другой же, понимание милосердия является многомерным. В словаре Ожегова [23, с. 356] милосердие – это «готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия». В Новой философской энциклопедии [11, с. 567-568] милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку; противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. Даже в этих двух словарях различен подход к пониманию: в одном случае это готовность, а во втором – отношение. И все же в основе определения находится идея ценности жизни, принятия другого, преодоления отчуждения, идея созидания новых положительных качеств в изменяющихся или сложных условиях.

Обращаясь к анализу современных проблем философии, проведенному Н.С. Розовым [15, с. 580-614], следует отметить, что наиболее яркие из них – это проблема смысла и идеала человеческой жизни, соотношения чувственного и духовного (материального и идеального). В этом ряду проблематика милосердия – современная проблема философии. Более того, опираясь на данную В.И. Разумовым [14, с. 60-64] классификацию, можем обозначить социальные практики милосердия креативным видом человеческой деятельности, интеллектуальной интуицией и одной из философских проблем будущего.

Обращаясь к осмыслению истоков понимания милосердия в России, важно отметить характерное до начала XX века обилие его оттенков. Например, в словаре Древнерусского языка (XI–XIV вв.) встречаются более 32 понятий, сопряженных с милосердием [11, с. 191-232]. В этом же разряде – слова с началом благо [21, с. 191-232]. Вряд ли в другой культуре можем встретить такое количество свойств благодеяния и милосердия. Но они были названы, интуитивно осознаваемы как отдельные неповторимые сущности.¹ В XX веке понятие милосердия уходит из науки, исчезает как категория из научного языка и энциклопедических словарей. Оставаясь «поповским словечком», в атеистических словарях милосердие приобретает характер неблагонадежности, оно «выводится религией как одна из дарованных свыше добродетелей... практическая ценность которого сводится к требованию от неимущих терпеливого ожидания подачек (милостыни) от имущих и довольства этими подачками [5, с. 268-269].

К настоящему времени термин милосердие возвращается в научную сферу, философию, право и государственное управление. Серьезным сдвигом в этом направлении стало принятие Президентом России серии указов: от 02.07.2021г. № 400 [1] и от 9 ноября 2022 года № 809 [2]. Вновь, спустя долгое время, в политико-правовую мысль в качестве достоверных вернулись знания о нематериальных ценностях. 25.01.2023 г. принят Указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики по причине недостаточного внимания к значимости традиционных духовно-нравственных ценностей [3]. Основы государственной политики в области исторического просвещения, утвержденные 08.05.2024 № 314 [4] определили Россию как государство-цивилизацию на пространстве Евразии, в основе которой находятся традиционные духовно-нравственные ценности.

Представления о милосердии имеют в русской философской и правовой мысли глубокие корни. Так, Иоанн Златоуст разделяет понятия человеколюбия и милосердия, подчеркивая, что милосердие – это дар, а его практическая реализация (милостыня) – наука и искусство, причем «лучшее из всех искусств» [18]. Феодосий Печерский в поучениях к монахам отводит милосердию особое место, уподобляя его «маслу в светильнике души» [9, с. 159-184]. Он призывает князя Изяслава проявлять милосердие ко всем людям, независимо от их национальной принадлежности или религиозной веры, тем самым закладывая основы равенства и справедливости. Владимир Мономах в «Почении к сыновьям» передает идею милосердия следующим поколениям, подчеркивая необходимость следования этому принципу в повседневной жизни [10, с. 146-171]. Идеи милосердия находят своё выражение и в «Домострое», где милосердие становится неотъемлемой частью повседневных социальных практик [8, с. 37-50].

¹ Например, для японской культуры характерно созерцание природы и, в отличие от европейцев, японцы различают до 240 оттенков цвета; существует около 120 фраз, описывающих виды дождя (звонкий, морозящий, шуршащий как камыш, накапливающий и т.п.).

Труды А. Хомякова, И. Киреевского, В. Соловьева, П. Флоренского развивают представление о милосердии как основе нравственности и подлинного благотворения. Эти исследования, а также толкования И. Кронштадтского о милосердии как необходимости – «необходимости любить врагов, благословлять проклинающих, творить добро ненавидящим, вторящим нам напасть, изгоняющим нас, защищать гонимых и прочее [19, с. 81], оказали значительное влияние на развитие социальной помощи в России XIX – начала XX века. Это выразилось в создании института сестёр милосердия и разнообразных форм попечительств. Принцип милосердия был призван найти свое воплощение и в Великой судебной реформе 1864 года в виде суда, устроенного на формуле «Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех» [16, с. 504-507; 17, с. 416].

Благодаря инициативам Президента России современное представление о милосердии, основанное на достоверных представлениях о нем отечественных мыслителей, приобретает новые значения. Это подтверждается анализом наградной политики.

Так, 05.05.2012 г. президентским указом № 573 учреждены Орден Святой Великомученицы Екатерины и знак отличия «За благодеяния». Вышеуказанным орденом награждаются известные своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием граждане за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия. Описание звезды Ордена содержит изображение Государственного герба РФ и девиз «За милосердие». Знаком отличия «За благодеяние» награждаются граждане за широкий спектр благотворительной деятельности и активную общественную деятельность.

19.06.2020 г. Указом Президента РФ № 404 учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Для награждения орденом указаны примеры самоотверженности при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни; заслуги в оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни; заслуги в развитии добровольческой деятельности (волонтерства), сохранении и приумножении традиций милосердия. В описании ордена Пирогова присутствует девиз ордена: «Милосердие, долг, самоотверженность», что связывает эти этические категории. Медалью Луки Крымского также награждаются медицинские работники за заслуги в области охраны здоровья граждан, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. В описании медали предусмотрена надпись на обратной стороне медали «За верность долгу и силу духа».

Таким образом, формируемое пространство милосердия включает не только благотворительность, но и такие понятия, как долг, профессионализм, самоотверженность, сила духа и благородство. Этот подход к милосердию в государственной политике является самым всесторонним и ответственным.

Данный вывод подтверждается и при сравнении государственной наградной политики на уровне ведомств и регионов, где ситуация отличается.

До 2023 года два ведомства – Минздрав и Минобрнауки – имели награды для поощрения практик милосердия.

Минздравом 10.06.2005 г. издан приказ № 400 «О ведомственных наградах...», которым учреждены знаки отличия. В их числе был знак отличия «Милосердие». Им награждались за благотворительную и спонсорскую деятельность в социальной сфере,

сфере воспитания, просвещения, охраны здоровья и проявленное милосердие. Сейчас приказ утратил силу, новая система ведомственных наград уже не содержит такого знака отличия.

Роль учителя традиционно нравственна, профессия связана с трудолюбием и жертвенностью, гуманистическими устремлениями, высокими моральными идеалами, альтруистическими мотивами, социальным служением, что и является проявлениями милосердия в широком его понимании. При этом в научных исследованиях подчеркивается, что современный российский учитель осуществляет свою профессиональную деятельность в условиях поврежденной ценностной парадигмы [6, с. 302-306].

В системе образования долгое время существует награда: знак «За милосердие и благотворительность». Он вручается за оказание спонсорской помощи и личную благотворительную деятельность, включая внедрение инноваций в воспитание и обучение; систематическую спонсорскую помощь в организации различных мероприятий для детей и молодежи; личную финансовую помощь образовательным организациям и отдельным учащимся. В наградной системе Минпросвещения России, введенной приказом от 1 июля 2021 года № 400, есть нагрудный знак «За милосердие и благотворительность». Он присуждается за регулярную благотворительную помощь в организации мероприятий для детей и молодежи, финансовую поддержку образовательных организаций и помощь отдельным учащимся. Таким образом, в наградных системах вышеуказанных ведомств награды чаще всего ориентированы на признание благотворительности и спонсорской помощи, нежели на поощрение духовных (нематериальных) практик и ценностей.

Следует подчеркнуть, что на федеральном уровне подход меняется. Например, приказом министра обороны РФ от 17.12.2023 № 843 была учреждена медаль «За помощь и милосердие». Ею награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации за личные заслуги в оказании медицинской помощи, эффективную деятельность по уходу за ранеными военнослужащими и другими категориями граждан, получивших ранения в ходе ведения военных (боевых) действий; успехи в создании и применении медицинских реабилитационных программ.

Для исследования была изучена также правовая база субъектов РФ в области наградной политики. Данные на февраль 2023 послужили основой для анализа. В результате регионы были условно разделены на три группы.

Первая группа состоит из субъектов РФ, в которых существуют награды за милосердие, подчеркивающие его значимость как самостоятельного и ценного нравственного принципа. Это республики Крым и Тыва; Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Смоленская, Томская, Тульская, Ульяновская области; Забайкальский, Камчатский, Красноярский края, города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

Например, постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25.12.2015 учрежден знак отличия «За милосердие, благотворительность и попечительскую деятельность». Постановлением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014 учрежден знак отличия «За милосердие имени Даши Севастопольской». Законом Республики Тыва от 21 ноября 2022 г. в наградную систему введена медаль «За милосердие». Законом Забайкальского края от 18.02.2009 «О наградах в Забайкальском крае» учрежден знак «За милосердие и благотворительность». Законом

Красноярского края от 09.12.2010 «О системе наград Красноярского края» учреждены почетные знаки «Духовность и созидание» и «Милосердие и благотворительность». В соответствии с Законом Камчатского края от 06.05.2019 «О наградах Камчатского края» в наградной системе Камчатского края учреждена краевая награда – почетный знак «За доброе сердце». Законом Севастополя от 19.04.2017 «О наградах города Севастополя» учреждена медаль имени Даши Севастопольской, где предусмотрено награждение за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и (или) инвалидами труда. К награждению представляются лица за заслуги в области охраны здоровья, за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, за значительные заслуги в развитии добровольческой деятельности (волонтерства), сохранении и приумножении традиций милосердия, за безвозмездную и бескорыстную помощь людям. В Санкт-Петербурге постановлением Правительства от 30.12.2004 учреждена награда: почетный нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга «За милосердие». Его вручение является формой признания особых заслуг в деле профилактики бездомности. Орденом Святого преподобного Серафима Саровского в Курской области поощряется деятельность в сфере духовности и нравственности, благотворительности, воспитания и примера чувств патриотизма и милосердия. В Ульяновской области сохранение и приумножение традиций милосердия – основание для награждения знаком «За вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства) имени Светланы Анурьевой». Указом Губернатора Новгородской области 15.07.2020 учрежден знак «Верность долгу и милосердие», вручаемый за выполнение профессионального, гражданского долга, общественную и благотворительную деятельность, за активную жизненную позицию в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Смоленской области законом от 27.11.2003 предусмотрен знак «За исцеление и милосердие», которым удостоиваются медицинские, социальные работники и волонтеры за личный вклад в спасение жизни и сохранение здоровья населения, проявленные милосердие, чуткость, внимание к нуждающимся в помощи. В Ростовской области 15.05.2013 учрежден знак Губернатора «За милосердие и благотворительность»: поощрения за благородные, гуманные поступки и поддержку нуждающихся в тяжелых ситуациях, при стихийных бедствиях, природных катаклизмах, при тяжелых заболеваниях, за вклад в развитие и поддержание социально-культурных объектов.

За возрождение традиций милосердия и благотворительности, в том числе в сфере оказания медицинской помощи, постановлением Губернатора Самарской области от 06.12.2022 предусмотрен почетный знак Нестора Постникова. За проявленное милосердие в Кемеровской области предусмотрена награда медалью «За веру и добро». В Кировской, Новосибирской и Томской областях учреждены знаки «За милосердие и благотворительность». Во Владимирской области – почетный знак «За доброту и милосердие». В Воронежской области предусмотрен почетный диплом «За доброту и милосердие». В Иркутской области выделяется знак отличия «За великодушие и добро» (активная общественная деятельность, направленная на формирование культуры благотворительности, меценатства, добровольчества; оказание безвозмездной помощи находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам, в том числе наркозависимым, заключенным под стражу и отбывающим наказание в местах лишения свободы, пропаганду донорства крови). В Тульской области следует выделить медаль «За милосердие», предусмотренную законом Тульской области от 16.07.2012. При этом с

ней соседствуют медали «Честь и мужество», «За самоотверженность и единство». В Брянской области учрежден почетный знак Губернатора «За милосердие» трех степеней. Им награждаются участники областного конкурса «С благотворительностью и милосердием в XXI век», ставшие победителями в одной или нескольких номинациях конкурса.

Вторая группа субъектов Российской Федерации включает те регионы, в которых термин «милосердие» в названиях наград и званий прямо не упоминается, однако в описаниях этих наград аспекты милосердия все же присутствуют. Это Мурманская, Рязанская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Ярославская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Республика Башкортостан.

Например, в Рязанской области кроме памятного знака «Меценат и благотворитель года» имеется знак Губернатора «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского». Им награждаются как за большую благотворительную деятельность, так и за активную общественную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности в обществе, пропаганду общечеловеческих ценностей, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям. За сохранение традиций милосердия, в том числе, могут быть награждены сахалинцы памятным знаком «В честь 75-летия Сахалинской области», а в Тюменской области – награждены знаком отличия «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области». В Республике Карелия проявление милосердия, духовное и нравственное воспитание граждан и развитие гражданского общества указаны в качестве самостоятельных оснований для награждения Почетным знаком Главы Республики «За вклад в развитие Республики Карелия». Орденом Аксакова в соответствии с законом Республики Башкортостан от 03.12.2019 награждаются за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность. На изображении ордена присутствует девиз: «Согласие. Милосердие. Благодеяние».

Третья группа объединяет субъекты Российской Федерации, в которых существует множество региональных наград и званий, поощряющих благотворительную, волонтерскую и другую общественно полезную деятельность, однако понятие милосердия в их наградной системе не используется. В этой группе можно также выделить две линии.

В первой линии третьей группы субъекты Российской Федерации связывают заслуги в благотворительной и общественной деятельности с подвигами мужества и отваги, спасения и самопожертвования. Так, в Республике Татарстан медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждают граждан за особые заслуги в развитии государственности, проявленную отвагу и мужество при охране общественного порядка, а также за активную общественную и благотворительную деятельность. Подобные подходы наблюдаются в Чувашской Республике (орден «За заслуги перед Чувашской Республикой»), Амурской области (медаль «За заслуги перед Амурской областью»), Волгоградской области (медаль «За заслуги перед Волгоградской областью»), Тамбовской области (нагрудный знак «За заслуги перед Тамбовской областью») и Приморском крае (знак отличия «Приморье. За заслуги»), в Ханты-Мансийском автономном округе (знак «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой»). В Чеченской Республике медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» вручается за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, а также за смелые и решительные действия при выполнении гражданского и служебного долга в опасных условиях. В Омской области медали «За

благотворительность» и «За самоотверженность» подчёркивают самостоятельность этих ценностей и их взаимосвязь.

Во второй линии третьей группы представлены субъекты РФ, учредившие несколько наград за активную общественную и благотворительную деятельность, включая меценатство. Идея милосердия здесь подразумевается, но она не отражена терминологически ни в названиях наград, ни в их описаниях. Эта группа включает регионы, не упомянутые ранее.

Работа в этом направлении продолжается. Например, 7 марта 2024 г. Глава Республики Дагестан своим указом утвердил почётный знак Республики «За милосердие и благодеяние». Этим знаком награждаются граждане за личный вклад в спасение жизни и сохранение здоровья людей, оказание безвозмездной и бескорыстной помощи нуждающимся, поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также за развитие волонтерской деятельности и сохранение традиций милосердия.

Заключение. Практика показывает, что проявления милосердия в российской жизни и ее правовом поле разнообразны и выходят за рамки традиционных представлений о гуманизме и благотворительности, сформировавшихся в либеральных 1990-х годах. Президентская инициатива по развитию понятийного аппарата милосердия направлена на возрождение этого феномена как самостоятельной традиционной российской духовно-нравственной ценности с глубокими историческими корнями в отечественной философии и политико-правовой мысли. Передача идей милосердия в новом понимании требует профессионализма, высокой духовно-нравственной позиции, активной деятельности, связанной с самопожертвованием и риском для жизни, умением проявить мудрость и мужество. Большая часть субъектов Российской Федерации и военное ведомство страны увидели этот посыл и поддерживают его, преодолевая стереотипы и влияния. Мы становимся свидетелями возвращения милосердия в качестве одной из целостных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Разработка нового философского понимания этого понятия необходима и является задачей новых исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // – URL – <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001/> (дата обращения 29.01.2025).
2. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" // – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019> (дата обращения 30.01.2025).
3. Указ Президента Российской Федерации от 25.01.2023 г. № 35 «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808». – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48855> (дата обращения 07.02.2025).
4. Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 № 314 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения" // – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405080001>.
5. Атеистический словарь / Абдусамедов А. И., Алейник Р. М., Алиева Б. А. и др.; Под общ. ред. М. П. Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1985. – 512 с.
6. Бездухов В.П., Позднякова О.К. Гуманистические ценности как системообразующее начало профессиональной деятельности педагога // Самарский научный вестник. – 2018. – Т. 7, № 3 (24).

7. Владимир Путин выбрал три главных качества человека будущего. Российская газета. Рубрика Власть. Электронный ресурс. URL: <https://rg.ru/2017/11/04/vladimir-putin-vybral-tri-glavnyh-kachestva-cheloveka-budushchego.html> (дата обращения 07.02.2025).
8. Домострой. Поучения и наставления всякому христианину / Сост., вступит. ст. и коммент. В.В. Колесова / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 448 с.
9. Еремин И.П. Литературное наследие Феодосия Печерского // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. V. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – 310 с.
10. Изборник: (Сборник произведений литературы Древней Руси) / [Сост. и общая ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева]; Москва: Худож. лит., 1969. – 799 с.
11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. Е – М / Институт философии РАН, Нац. обществ. – науч. фонд; науч. – ред. совет: В. С. Степин [и др.]. – Москва: Мысль, 2001. – 635 с.
12. Послание Президента Федеральному собранию 12 декабря 2012 года. Официальный сайт Президента российской Федерации. Электронный ресурс. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements%20/17118> (дата обращения 07.02.2025).
13. Путин В.В. Выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 7 июня 2024 г. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/74234> (дата обращения 07.02.2025).
14. Разумов В.И. Прошлое, настоящее и будущее философских проблем // Вестник ОмГУ. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proshloe-nastoyaschee-i-buduschee-filosofskih-problem> (дата обращения: 06.02.2025).
15. Розов Н.С. Философия и теория истории. / Н.С. Розов. – Кн. 1: Прологомены. – М: Логос, 2002. – 655 с.
16. Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 3-е. – Т. 16. – № 12932.
17. Святейший Патриарх Кирилл о культуре. Информационный материал к XXXII Международным Рождественским образовательным чтениям «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». – Архангельск. 2023; Патриарх Московский и всея Руси. – О смыслах. – М.: Изд-во МП РПЦ, 2019. – 455 с.
18. Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 51-52. Азбука веры. - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-matfeja/52 (дата обращения 30.01.2025).
19. Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. – Москва: ДАРЪ, 2007. – 768 с. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/simfonija-po-tvorenijam-svt-ioanna-zlatousta/81 (дата обращения 29.01.2025).
20. Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): в 10 т. / АН СССР. Инст. рус. яз. Т.: (изживати-моление). – 1991. – 559 с.
21. Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 1 (А-Б). – М.: Издательство «Наука», 1975. – 371 с.
22. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Выступление на Епархиальном собрании Москвы 23 декабря 1998 года. Сайт «Патриарх Алексий II и народ». - URL: <https://patriarh-i-narod.ru/slovo-patriarha/doklady-na-eparkhialnyh-sobraniyah-patriarha-alexiya-ii/16-vystuplenie-na-eparkhialnom-sobranii-1998-g> (дата обращения 07.02.2025).
23. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – Москва: Азбуковник, 1997, 1999, 2001, 2003. – 943 с.

Поступила в редакцию 10.04.2025 г.

THE REVIVAL OF CHARITY: THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF MORAL GUIDELINES

V.A. Skorev

The article is devoted to the study of the phenomenon of mercy as one of the key landmarks of our time. The main concepts of mercy in Russian philosophical thought are considered; the modern understanding of mercy is analyzed through the prism of the award system, reflecting the recognition and encouragement of manifestations of this value at the federal and regional levels. The author concludes that the value of charity is reflected in state policy, which makes it an element of Russian identity. Mercy is becoming an increasingly

important value and plays an important role in preserving Russia's sovereignty and cultural and historical heritage.

Key words: state policy, spiritual and moral values, charity, society, traditions.

Скорев Василий Александрович
руководитель Объединенной пресс-службы
судебной системы Омской области,
ФГАОУ ВО «Омский государственный
университет Ф.М. Достоевского», Омск, РФ.
E-mail: v.skorev@yandex.ru

Skorev Vasily Aleksandrovich,
Head of the Joint Press Service of the
Judicial System of the Omsk region,
FSBEI HE «Dostoevsky Omsk State University»,
Omsk, RF.
E-mail: v.skorev@yandex.ru